

INVESTITSION JOZIBADORLIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Abduganiyev Jahongir Behzod o‘g‘li¹, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” ta’lim yo‘nalishi talabasi;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini mudiri, i.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18050966>

***Annotatsiya.** Xo‘jalik subyektida investitsion strategiyaning to‘g‘ri aniqlanishi va amalga oshirilishi xo‘jalik subyektining investitsion faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsion jozibadorlik darajasining yuqoriligi investitsiyalar oqimi va investorning qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Investitsiyalarning xo‘jalik subyektini iqtisodiyotiga samarali yo‘naltirilishi ularning investitsiyaviy jozibadorligining to‘g‘ri baholanishiga bog‘liq bo‘ladi. Mazkur maqolada aynan investitsion jozibadorlik samaradorligini baholash mezonlari, indekslari o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Investitsion jozibadorlik, xo‘jalik subyektini, investitsion jozibadorlik samaradorligini, xalqaro reyting va indekslar, BERI indeksi*

Raqobatga asoslangan iqtisodiyot sharoitida hudud investitsiyaviy jozibadorligini samaradorligini tahlil qilish va baholash har qanday investitsion qarorlar qabul qilishning muhim jihati hisoblanadi. Chunki, investor tomonidan investitsiyalash xususida maqbul qarorlar qabul qilinishi va investitsiyalarning hudud iqtisodiyotiga samarali yo‘naltirilishi hudud investitsiyaviy jozibadorligining to‘g‘ri baholanishiga bog‘liq bo‘ladi.

Iqtisodchi olimlar tomonidan «hududlarga investitsiya oqimi, ko‘p jihatdan, hududning investitsiyaviy jozibadorligi bilan aniqlanishi, bunda investitsion qo‘yilmalarning maqsadga muvofiqligi va samaradorligi har tomonlama tahlil qilinishi»¹ qayd etilgan.

Prof. Sh.Mustafakulov tomonidan investitsiyaviy jozibadorlikni baholashda ikkita muhim jihatga e’tibor qaratish lozimligi ta’kidlangan. “Birinchisi, ma’lum bir obyektini investitsiyalashning investitsion jozibadorligini. Ikkinchisi, hududiy xo‘jalik tizimining investitsion jozibadorligi”². Sh.Mustafakulovning fikricha, birinchi holatda aniq bir hududiy tizimda mavjud bo‘lgan tarmoqlar, sohalar va klasterlarning iqtisodiy holati, investitsion loyihalarning samaradorligini tahlil qilindi. Ikkinchi holatda, hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar, omillar tahlil etiladi. Biroq, shuni ham qayd etish zarurki, bugungi kunga qadar hudud investitsiyaviy jozibadorligini baholash bo‘yicha aniq uslubiyat biror-bir xalqaro me’yor yoki tartib bilan belgilanmagan va so‘nggi yillarda hudud investitsiyaviy jozibadorligini baholash bo‘yicha turli ko‘rsatkichlardan foydalanilmoqda.

Bugungi kunda hudud investitsiyaviy jozibadorligini baholashning uchta yondashuvini alohida ajratib ko‘rsatish mumkin.

Birinchi yondashuvda (makroiqtisodiy) Moody’s Investor’s Service (xalqaro reyting

¹ Mustafakulov Sh.I. Investitsion jozibadorlikning nazariy, metodologik va amaliy talqini. – T.: «Ma’naviyat», 2021. – B. 15-16.

² O‘sha joyda

agentligi, AQSh), Arthur Andersen (auditorlik kompaniyasi, AQSh), Standard & Poor's (xalqaro reyting agentligi, AQSh), Fitch Ratings (reyting agentligi, AQSh korporatsiyasi), Business Environment Risk Index (BERI) kabi mashhur ekspert (reyting) agentliklari tomonidan mamlakatlarning kredit reytingi aniqlanadi. Masalan, “Standart & Poor's” uslubiyotiga ko'ra, uzoq muddatli reyting eng yuqori “AAA” ko'rsatkichidan eng quyi “D” ko'rsatkich oralig'ida o'zgarib boradi. “AA” dan “CCC” ko'rsatkichigacha bo'lgan oraliq reytingi “musbat” (+) yoki “manfiy” (–) belgilar bilan to'ldirib borilishi mumkin va ular asosiy ko'rsatkichlarga tegishli bo'lgan oraliq ko'rsatkichlar hisoblanadi. Qarz majburiyatlarini bajarish sifati reytingning quyidagi ko'rsatkichlari orqali baholanadi:

“AAA” – qarz majburiyatlarini ko'rsatilgan muddatda va to'liq bajarishning eng yuqori qobiliyatini aks ettiradi;

“AA” – qarz majburiyatlarini ko'rsatilgan muddatda va to'liq bajarishning yuqori qobiliyatini anglatadi;

“A” – qarz majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarishning nisbatan yuqori qobiliyati, ammo tijorat, moliya va iqtisodiy sharoitlardagi salbiy o'zgarishlar ta'sirini ifodalaydi;

“BBB” – o'z vaqtida va to'liq qarz majburiyatlarini bajarishning yetarli darajasi hisoblanib, moliyaviy-iqtisodiy holatlardagi negativ o'zgarishlar ta'sirining yuksak darajada ta'sirini ifodalaydi;

“B” – moliya va iqtisodiy sharoitlardagi salbiy o'zgarishlar ta'sirining keskin sezilishi hamda qarz majburiyatlarini ko'rsatilgan muddatda va to'liq bajarish imkonining mavjudligini bildiradi;

“CCC” – emitentning qarz majburiyatlarini bajarmaslik ehtimolining mavjudligi, qarz majburiyatlarining o'z vaqtida bajarilishi qulay tijorat, moliyaviy va iqtisodiy shart-sharoitlar bilan belgilanadi;

“CC” – hozirgi davrda emitentning qarz majburiyatlarini bajarmaslik ehtimolining yuqori ekanligini ifodalaydi;

“C” – emitentga nisbatan bankrotlik yoki prosedurasi qo'zg'atilgan holda to'lovlar yoki qarz majburiyatlarining bajarilishi davom etayotganligini bildiradi;

“CD” – boshqa qarz majburiyatlarini ko'rsatilgan muddatda va to'liq to'lanayotgan sharoitda ushbu qarz majburiyati bo'yicha tanlanma defolt mavjudligini aks ettiradi;

“D” – qarz majburiyatlari bo'yicha defoltni ifodalaydi.

“AAA”, “AA”, “A” va “BBB” kategoriyalari reytingi investitsion klass reytinglari hisoblanib, “BB”, “B”, “CCC”, “CC” va “C” kategoriyalari reytingi spekulativ sinfga ma'lum darajada tegishli. Kredit reytinglarini ishlab chiqishning asosiy tashkiliy qismi ularning o'zgarishini prognozlash hisoblanadi. Prognozning quyidagi tavsiflari keng qo'llaniladi: “ijobiy” (reytingning ko'tarilishi ehtimoli), “salbiy” (reytingning pasayishi ehtimoli) va “barqaror” (reytingning o'zgarishi kuzatilmaydi). Reyting agentliklari tomonidan reyting o'zgarishi tendensiyalarini aniqlash murakkab bo'lgan holatda “rivojlanayotgan” prognoz tavsifidan foydalaniladi va u reytingning ko'tarilishi yoki pasayishi ehtimoli borligini anglatadi.

Ikkinchi (ko'p omilli) yondashuvga ko'ra, M.Brodskiyning “hudud investitsiya muhitini baholash uslubiyati”³ hamda K.Gusevaning “investitsiya muhitining maqbulligi darajasi”⁴

³ Бродский М.Н. Право и экономика: инвестиционное консультирование: монография. – СПб.: «С.-Петербург. гос. ун-т экон. и финансов», 2000. – 496 с.

⁴ Гусева К.В. Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопр. экономики. 2002. № 6. – С. 90-100.

bo'yicha yondashuvlar mavjud.

Uchinchi yondashuv ekspert usuliga asoslanadi. “Euromoney” jurnali (Buyuk Britaniya) tomonidan dunyo mamlakatlarining investitsiyaviy jozibadorligini har tomonlama baholash uslubiyatini qamrab oladi. “Euromoney” mamlakat xatarining darajasini baholash modeli bo'yicha quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholash ishlarini amalga oshiradi: iqtisodiy ma'lumotlar, siyosiy risklar, qarz ko'rsatkichlari, qarzlilar, kredit reytingi, qisqa va uzoq muddatli bank resurslaridan foydalanish imkoniyatlari, kapital (investitsiya) bozoriga kirib borish imkoniyati, forfeiting bo'yicha chegirmalar. Bunda siyosiy xatarni baholash ekspertlar xulosalari asosida 0 dan (xatar darajasi yuqori) 10 gacha (xatar darajasi past) bo'lgan shkala bo'yicha amalga oshiriladi.

Mamlakat hududiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish nuqtai nazaridan investitsiyaviy jozibadorlikni baholashda xalqaro reyting va indeksning ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega (1-rasm).

1-rasm. Investitsiyaviy jozibadorlikni baholashda xalqaro reyting va indekslar⁵

Ushbu xalqaro reyting va indekslar natijalari xalqaro darajada mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini ma'lum darajada ko'rsatib beradi va hududga xorijiy investitsiyalar oqimini faollashtiradi. Aksariyat salohiyatli chet el investorlari mamlakat yoki uning hududlariga investitsiya kiritishlarida mazkur reyting va indeksning natijalariga qarab ham investitsion qarorlar qabul qilishadi. Shu nuqtai nazardan mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish hamda hududlarda investitsiyaviy faollikni ta'minlash uning xalqaro reyting va indekslarda o'rni tobora yaxshilanib borishida namoyon bo'ladi.

⁵ Mualliflik yondashuv

Xorijiy investitsiyalar uchun hudud jozibadorligini baholashda aksariyat xorijiy investorlar **BERI indeksidan** ham foydalanadilar, ya’ni Germaniya hamda Shvesariya kabi bir nechta iqtisodiy qudratli davlatlarning nufuzli axborot xizmatlari davlatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy holatini baholash uchun har biri «0» dan «4» gacha bo‘lgan (0-qoniqarsiz va 4-o‘ta qulay) 4 balli shkala bo‘yicha baholanadigan 15 ta muhim ko‘rsatkichni hisobga oladigan BERI indeksidan foydalanadi. Bunda baholash mezonlari, ularning investitsiya qarorlarini qabul qilish bo‘yicha ahamiyatidan kelib chiqib, amal qiladi. To‘plangan ballarning yuqori bo‘lishi «investitsiyaviy barqaror mamlakat»ni anglatadi. Mamlakat to‘plagan ball qanchalik yuqori bo‘lsa, investitsiyalashdan olinishi mo‘ljallangan foyda ham yuqori bo‘ladi, aks holda investitsiyalash samara keltirmaydi. BERI indeksiga kirgan ko‘rsatkichlar orasida siyosiy barqarorlik (12 foiz) eng katta ahamiyatga ega.

2-rasm. Investitsiyalar jozibadorligini baholashning BERI indeksi⁶

Ushbu usulda baholash mezonlari va ularning qiymatlari quyidagilardan iborat⁷: siyosiy barqarorlik (0,12); xorijiy investitsiyalarga bo‘lgan munosabat (0,06); milliy lashtirilishi xavfi (0,06), agar mamlakat qonunchiligida mulkni haq to‘lamasdan eksport qilish ko‘zda tutilgan bo‘lsa, 0 ball qo‘yiladi; valyutaning devalvatsiya qilinish ehtimoli va darajasi (0,06); to‘lov balansining holati (0,06); biznesning byurokratlashish darajasi (0,04); iqtisodiy o‘shish sur‘ati (0,1); valyutaning erkin almashinuv darajasi (0,1); shartnoma majburiyatlarini bajarish soni (0,06);

⁶ Mamatov B.S. va boshq. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2014. – B. 265.

⁷ Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010. – Б. 155-156.

mehnat unumdorligi darajasi va ish haqi xarajatlari (0,08); yuridik va marketing maslahatlarini olish, malakali mutaxassislarni jalb qilish imkoniyati (0,02); aloqa va transportni tashkil qilish (0,04); davlat organlari va jamoat tashkilotlarining munosabatlari (0,04); qisqa muddatli kreditlarni olish shartlari (0,08); uzoq muddatli kreditlar, xususi kapitalni olish, foydalanish shartlari (0,08).

Xulosa qiladigan bo'lsak, investitsion strategiyaning to'g'ri aniqlanishi va amalga oshirilishi xo'jalik subyektining investitsion faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsion jozibadorlik darajasining yuqoriligi investitsiyalar oqimi va investorning qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'z navbatida xo'jalik subyektini investitsion jozibadorligi darajasining oshishi hudud investitsion jozibadorligi o'zgarishiga ta'sir etadi. Odatda xo'jalik subyektlari rahbarlari investitsion jozibadorlik masalalariga jiddiy e'tibor qaratmaydi, investitsion jozibadorlikni tahlil etish va uning iqtisodiy o'sish va korxonalar rivojiga ta'sir etishini baholamaydi. Xo'jalik subyektini investitsion jozibadorlik tahlilini amalga oshirish orqali o'zining zaif tomonlarini aniqlashi, ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan tadbirlar ishlab chiqish, shuningdek raqobatbardoshlik imkoniyatlarini oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mustafakulov Sh.I. Investitsion jozibadorlikning nazariy, metodologik va amaliy talqini. – T.: «Ma'naviyat», 2021. – B. 15-16.
2. Бродский М.Н. Право и экономика: инвестиционное консультирование: монография. – СПб.: «С.-Петербург. гос. ун-т экон. и финансов», 2000. – 496 с.
3. Гусева К.В. Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопр. экономики. 2002. № 6. – С. 90-100.
4. Mamatov B.S. va boshq. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2014. – B. 265.
5. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х. ва бошқ. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010. – Б. 155-156.
6. Olimjanovna, J. D., & Tashmurotovich, E. U. (2024). CONCEPT AND ACCOUNTING OF CAPITAL INVESTMENTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 7(3), 188-188.
7. Eshmuradov, U. B. T. (2024). O 'ZBEKSTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-USLUBIY ASOSLARI. *INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES*, 1(11), 19-26.
8. Ruziyeva, E., & Eshmuradov, U. (2024). Assessment of the ESG rating of banks. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).